

Análisis de prácticas didácticas para desarrollar la lectura crítica en estudiantes de educación media

Analysis of didactic practices to develop critical reading in middle school students

Isabel Vargas Guzmán

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3311-7111>

Correo electrónico: isabel.vargas-g@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8597

Resumen

Esta investigación se enfoca en analizar las habilidades de comprensión lectora de manera crítica en estudiantes de educación media del municipio Nilo en Cundinamarca, puesto que, la lectura crítica, requiere un proceso más profundo que simplemente decodificar palabras, es decir, se debe tener presente técnicas y métodos para desarrollar habilidades analíticas y evaluativas. Por consiguiente, el nivel crítico permite a los estudiantes no sólo comprender el contenido del texto, sino también cuestionar, reflexionar y evaluar la información presentada, aspectos importantes en un entorno rico en datos y opiniones. Ahora bien, el método de investigación es de carácter analítico y empírico, combinando la revisión de la literatura existente y la realización de una secuencia didáctica basada en textos argumentativos. Por tanto, el primer paso es identificar y analizar los métodos de enseñanza actuales utilizados por los profesores de lengua del Nilo, para evaluar su eficacia en el desarrollo del nivel crítico, debido a que los métodos de observación y encuesta proporcionarán una imagen clara de los procesos existentes en los estudiantes. En este sentido, la relevancia de esta investigación radica en su potencial para transformar la enseñanza de la lectura crítica, identificando los factores que influyen en el proceso educativo, desarrollando estrategias de enseñanza adecuadas al contexto de los educandos. Ahora bien, esta intervención no sólo pretende aumentar el nivel de comprensión, sino que también aspira a convertirse en un modelo que pueda replicarse en otras instituciones educativas, tanto a nivel nacional como internacional.

Palabras claves: Comprensión crítica, evaluación educativa, lectura analítica, métodos de enseñanza, secuencia didáctica.

Abstract

This research focuses on analyzing critical reading comprehension skills in middle school students in the municipality of Nilo in Cundinamarca, since critical reading requires a deeper process than simply decoding words, i.e., techniques and methods must be taken into account to develop analytical and evaluative skills. Therefore, the critical level allows students not only to understand the content of the text, but also to question, reflect and evaluate the information presented, important aspects in an environment rich in data and opinions. Now, the research method is analytical and empirical in nature, combining the review of existing literature and the realization of a didactic sequence based on argumentative texts. Therefore, the first step is to identify and analyze the current teaching methods used by Nilo language teachers, in order to evaluate their effectiveness in developing the critical level, because the observation and survey methods will provide a clear picture of the existing processes in the students. In this sense, the relevance of this research lies in its potential to transform the teaching of critical reading, identifying the factors that influence the educational process, developing teaching strategies appropriate to the context of the learners. However, this intervention not only aims to increase the level of comprehension, but also aspires to become a model that can be replicated in other educational institutions, both nationally and internationally.

Keywords: Critical comprehension, educational assessment, analytical reading, teaching methods, didactic sequence.

Introducción

La comprensión de textos críticos es una habilidad importante en la preparación académica y personal de los educandos, especialmente en ambientes educativos caracterizados por la saturación de información y la exposición frecuente a opiniones y datos diversos. Esta investigación doctoral se enfoca en analizar las habilidades de comprensión lectora crítica de los estudiantes de educación media de la ciudad de Nilo en Cundinamarca, con el objetivo de transformar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en cuanto al área de español se refiere.

Por otra parte, el objetivo principal de este estudio es examinar los métodos de instrucción actuales utilizados para enseñar comprensión lectora y desarrollar habilidades críticas. Ahora bien, para lograr este objetivo, se ha desarrollado un enfoque metodológico que combina el análisis teórico con la aplicación empírica, integrando una revisión exhaustiva de la literatura existente e

implementando una secuencia didáctica basada en textos de debate. Este enfoque pretende no sólo evaluar las prácticas docentes actuales, sino también proponer mejoras significativas basadas en una comprensión profunda del contexto socioeducativo y de las necesidades específicas de la población estudiantil.

Por consiguiente, la metodología de este estudio es de carácter analítico y empírico, permitiendo una valoración detallada y objetiva de las estrategias educativas utilizadas. Primero, se realizará una revisión de la literatura para establecer una base teórica sólida para una comprensión profunda de los métodos de enseñanza y cuestiones relacionadas. Luego se llevará a cabo un análisis de la práctica actual, utilizando métodos de observación y encuestas para obtener una imagen clara y precisa de la situación actual de la enseñanza. Por lo cual, este análisis identificará las fortalezas y debilidades de los métodos existentes y servirá como base para desarrollar nuevas estrategias pedagógicas.

Uno de los componentes clave de este estudio es la creación e implementación de una secuencia instructiva diseñada específicamente para mejorar la comprensión crítica del texto por parte de los estudiantes, puesto que, esta secuencia didáctica se basará en textos argumentativos, permitiendo a los estudiantes no solo comprender el contenido del texto, sino también analizar, cuestionar y reflexionar sobre la información presentada. Al centrarse en textos argumentativos, el estudio aborda directamente la capacidad del alumnado para evaluar los méritos de los argumentos.

Ahora bien, la importancia de este estudio radica en su potencial para transformar la enseñanza de la lectura crítica en el contexto educativo. El propósito de este estudio es superar estos desafíos identificando y analizando las prácticas actuales y desarrollando estrategias de enseñanza apropiadas al contexto socioeducativo local. Asimismo, esta investigación es relevante en el contexto actual, donde la capacidad de leer y analizar críticamente, dando paso a competencias de amplio acceso a la opinión, desarrollando habilidades para responder a las necesidades específicas y proponer estrategias pedagógicas innovadoras.

De esta manera, el estudio puede contribuir significativamente al desarrollo de una mayor comprensión y apreciación del medio ambiente en los estudiantes, así como al desarrollo de una conciencia crítica duradera de la información y los datos.

Por lo tanto, el propósito del estudio es mejorar la comprensión lectora crítica de estudiantes de educación media a través de un análisis integral de las prácticas docentes actuales y la implementación de estrategias educativas adecuadas a las realidades locales. La singularidad y

relevancia de este estudio radica en su enfoque integrador que combina teoría y práctica para abordar un aspecto fundamental de la educación y desarrollar habilidades importantes que preparen a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI con mayor competencia y confianza.

Desarrollo

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) afirma que más de la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de suficiencia requerida en capacidad lectora para el momento en el que concluyen la educación secundaria. Por consiguiente, Según un estudio estadístico de la UNESCO (2017) reveló que el 36% de los niños y adolescentes de la región no cuentan con los niveles de lectura adecuados. Sin embargo, el balance es un poco mejor cuando se toma en cuenta solo a los niños en edad para cursar la educación primaria, debido a que el 26% no alcanzan un promedio estandarizado. En este orden, un 52% de los niños y jóvenes de América Latina y el Caribe no alcanzan las competencias básicas.

Ahora bien, se han hecho grandes progresos en materia de alfabetización, ya que los datos más recientes del Instituto de Estadística de la UNESCO muestran que más del 86% de la población mundial sabe leer y escribir, con respecto a un 68% en 1979. A pesar de ello, en todo el mundo hay al menos, 763 millones de adultos que no saben leer ni escribir, dos tercios de ellos son mujeres, así como 250 millones de niños que no adquieren las competencias básicas en lectoescritura.

Con respecto a los resultados de la prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), la cual se llevó a cabo en el (2015), Colombia ocupó el puesto número 57 entre 70 países, asimismo, mostraron que más de la mitad de los estudiantes de 15 años se encontraba por debajo de los niveles de desempeño. En consecuencia y sobre la base de estos datos, podemos decir que, una característica casi generalizada en los estudiantes en la actualidad es la falta de comprensión lectora.

Datos estadísticos de lectura en contexto colombiano

Por consiguiente, en Colombia según las pruebas PISA (2018) el 45,2% de los jóvenes solo alcanzan el nivel 1, lo que muestra un desempeño bajo en comprensión lectora. Eso sugiere que sus capacidades de entendimiento del idioma escrito se limitan a oraciones, frases o incluso palabras. En

cambio, solamente el 8,5% alcanzó un buen desempeño al ubicarse en los niveles 4, 5 y 6 avanzado, lo que contrasta con un porcentaje del 34,76% en los demás países de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por otra parte, los resultados de las pruebas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) han demostrado durante varios años una situación de bajo rendimiento en las evaluaciones nacionales de las instituciones oficiales y no oficiales en los estudiantes de grado once por la supuesta causa de desnivel y desigualdad en los recursos ofrecidos por el estado, ya que el análisis reveló que, el promedio nacional disminuyó de 260 puntos en el año 2016, cuando se registró el puntaje más alto a nivel nacional, a 250 puntos en 2020. En otras palabras, lo que reflejan estos resultados es un importante retroceso que plantea muchos interrogantes sobre la calidad de la educación de niños y adolescentes. No obstante, la puntuación media en las pruebas de 2022 mejoró significativamente, como se indica, tuvo un aumento estadístico de 3,8 puntos respecto a 2021. En este sentido, de 247,6 % en 2021, la media aumentó a 251,4 % en 2022, por lo que aproximadamente 4.333 estudiantes, es decir, un 0,7 % más, se presentaron al examen como resultado de este crecimiento.

En cuanto a mejorar la calidad educativa a través del apoyo en transcurso continuo de enseñanza-aprendizaje, ha sido uno de los principales focos y objetivos del entorno escolar. Sin embargo, es un hecho que la mayoría de los estudiantes actualmente presentan bajo desempeño académico con relación al ámbito lector según el ICFES (2021), mismos factores dificultan en la comprensión de los diversos textos que se presentan en el aula de clase. Por su parte, Perkins (2008) sostiene que la comprensión es poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento respecto a un tema; por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencias, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una forma innovadora.

Transcendencia de los niveles de lectura

En el proyecto de Liu (2024) titulado: “Los efectos de la segmentación sobre la carga cognitiva, el aprendizaje y la retención de vocabulario y la comprensión lectora en un entorno de aprendizaje multimedia” la investigación ofrece un aporte teórico y metodológico significativo, toda vez que expone una propuesta innovadora para el aprendizaje de la lengua, en este caso el inglés, lo cual, implica el desarrollo de habilidades comunicativas, incluida la comprensión de lectura y sus niveles, mediante el uso de herramientas multimedia en lo que se conoce como segmentación.

Esta técnica se asemeja a una secuencia didáctica con la que se pueden abordar diversos aspectos del idioma a través de herramientas tecnológicas. Estos entornos han abierto nuevas y emocionantes posibilidades de aprendizaje, demostrando un potencial significativo para mejorar la experiencia educativa en diversos campos académicos.

Se sigue con Zou, et al. (2024) titulado: “Un marco de comprensión de lectura automática para reconocer la causa de las emociones en las conversaciones”. Esta investigación ofrece una valiosa aportación teórica que profundiza en los procesos cognitivos humanos relacionados con la comprensión de textos, específicamente en la identificación de las causas emocionales en las conversaciones. Este enfoque va más allá de la comprensión literal e inferencial, ya que implica reconocer las causas de las emociones en el contexto conversacional. Para abordar esta cuestión, se propone un enfoque novedoso que permite identificar los intervalos causales de las emociones.

Por consiguiente, Falguera y Selfa (2023) en su investigación nombrada “El cómic como lectura crítica de la historia en la construcción de la identidad y la diversidad territorial”. Este estudio ofrece una valiosa exploración del cómic histórico como una forma de lectura crítica de la historia, centrándose en la identidad y la diversidad territorial. Al examinar la intencionalidad ideológica detrás de la narración y selección de eventos y personajes históricos, este estudio puede enriquecer la comprensión de cómo se construyen significados y perspectivas en los textos visuales. Su enfoque en el cómic en lengua catalana que aborda la historia medieval de Catalunya proporciona una perspectiva que puede inspirar nuevas formas de explorar la lectura crítica en contextos regionales y lingüísticos específicos.

Ahora bien, la investigación de Fonnegra (2022) titulada: “Lectura crítica, sabiduría práctica, experiencia y formación”, este estudio ofrece una valiosa reflexión sobre el modelo de lectura crítica propuesto por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, desde una perspectiva filosófico-interpretativa. Su análisis de las pruebas de lectura crítica y la interpretación del texto, junto con la discusión sobre la importancia de la lectura crítica para el fomento de la sabiduría práctica, proporciona un marco teórico sólido para comprender los procesos involucrados en la lectura crítica.

Concepciones de la Comprensión lectora en el ámbito educativo

Brito (2020) en su investigación “La lectura crítica como método para el desarrollo de competencias en la comprensión de textos” este estudio aborda la importancia de la lectura crítica como una metodología educativa para desarrollar competencias en la comprensión de textos,

especialmente en el contexto de la educación media. Al describir las características y elementos básicos de la lectura crítica, el trabajo ofrece una base teórica sólida respaldada por las contribuciones de varios autores. Este enfoque documental destaca la necesidad de generar recursos didácticos que fomenten tanto la comprensión lectora como el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes.

Por su parte, Almeida (2022) con su investigación titulada: “Algunas causas del bajo nivel de la comprensión lectora en la educación actual”, este artículo resalta la importancia crucial de la comprensión lectora para el desarrollo personal y profesional en la vida cotidiana. Identifica diversos factores, tanto internos como externos, que afectan negativamente la comprensión lectora, como la falta de práctica en la lectura, el limitado vocabulario y otros aspectos relacionados con el entorno familiar, escolar y social. Se destaca que el bajo nivel de comprensión lectora contribuye significativamente al fracaso académico y al riesgo de abandono escolar. Este enfoque puede ofrecer perspectivas valiosas para desarrollar estrategias y programas destinados a mejorar la comprensión lectora y reducir los índices de fracaso escolar.

En esta línea de investigación, Carrillo (2018) con su investigación titulada: “La lectura, la experiencia y la formación vistas desde algunas nociones de la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur”, este artículo ofrece una reflexión sobre la lectura al vincularla con nociones fundamentales como la experiencia y la formación, según los planteamientos de Hans Georg Gadamer y Paul Ricoeur en el ámbito de la hermenéutica. Es un aporte teórico para esta propuesta, ya que destaca la importancia de entender la lectura como un acto de interpretación que trasciende la mera decodificación de texto. Desde esta perspectiva, la lectura se presenta como un acontecimiento que no solo nutre el intelecto, sino también la sensibilidad del lector y contribuye significativamente a la formación integral del individuo, ofreciendo una perspectiva profunda sobre el significado y la importancia de la lectura en la vida humana.

En este sentido, Gonzáles (2020) con su investigación la cual tituló: “Trascendencia de la lectura crítica en la educación” esta tesis doctoral destaca la falta de relación entre pedagogía y lectura crítica, así como las tensiones que enfrentan los docentes al enseñar esta habilidad. Se identifica la unidimensionalidad del lenguaje como un obstáculo en los actos comunicativos. La propuesta realiza un aporte metodológico, pues se fundamenta en un enfoque hermenéutico y se desarrolla un método de lectura crítica, se interpreta la concepción oficial de la lectura crítica en el discurso educativo colombiano y se proponen orientaciones para su enseñanza.

Por su parte, Morales (2018) en su investigación “Aportes de Paulo Freire a la Investigación ya la Lectura Crítica”. El artículo destaca las contribuciones de Paulo Freire a la educación contemporánea, especialmente en cuanto a la promoción de la investigación y la lectura crítica. Es un aporte teórico valioso para la propuesta de investigación, toda vez que resalta la importancia de estas herramientas para fomentar habilidades cognitivas y sociales, así como para romper con los esquemas tradicionales de una educación reproductora. Asimismo, Pinto, L. (2021) Redes sociales: un aporte a la enseñanza de la lectura crítica. Este artículo hace un aporte metodológico a la propuesta con su análisis del impacto de las redes sociales en la vida contemporánea, particularmente en los estudiantes universitarios inmersos en la era digital. Sin embargo, se señala una limitación en la diversidad de textos promovidos por influencers creadores, mayormente centrados en reseñas de literatura juvenil, lo que puede restringir la exposición de los estudiantes a lecturas más críticas.

En cuanto a la estudiante Yinet Natalia Ruiz Salas de la Universidad Pedagógica Nacional desarrolló un proyecto de grado titulado: “Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora de las estudiantes de grado sexto del Liceo Femenino Mercedes Nariño” el cual tuvo el propósito de mejorar la comprensión lectora de las estudiantes del grado 602 jornada de la mañana de la Institución Educativa Liceo Femenino Mercedes Nariño mediante una propuesta de intervención que le brinda a la estudiantes estrategias metacognitivas necesarias en el proceso educativo, con el fin de mejorar la competencia e interpretación de diferentes tipos de textos.

Con base en la investigación descrita anteriormente, el objetivo principal de este proyecto fue desarrollar la competencia lectora de las niñas de sexto grado a través de la aplicación de estrategias de comprensión lectora en el aula. De esta manera, para evidenciar el proceso de la investigación se presenta el contenido del proyecto en seis capítulos, el primero contextualiza y plantea el problema abordar en la investigación, el segundo desarrolla el marco referencial que sirve como eje teórico y legal de la propuesta, el tercero expone el diseño metodológico planteado para desarrollar la investigación, el cuarto, presenta la propuesta de intervención para dar solución al problema, el quinto presenta el análisis y reflexión de los resultados y por último, el sexto contiene las conclusiones respectivas del proceso investigativo en general. En este sentido, la implementación permitió el mejoramiento continuo del proceso durante cada sesión, ya que se demostró que efectivamente la aplicación de las estrategias produce cambios en la forma de comprender e interpretar diferentes textos dentro de la tarea educativa.

Con respecto al trabajo “titulado Estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión lectora”, es una tesis de Maestría en Pedagogía de la lengua materna de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, en el cual la autora se propone implementar estrategias cognitivas y metacognitivas para fortalecer los procesos de comprensión lectora debido a la poca importancia que se le da a este último aspecto en el espacio de clase. Esta investigación se enmarca dentro de la Investigación – Acción (IA), así mismo, bajo el paradigma de Investigación Interpretativa, Cualitativa Hermenéutica como lo explica la autora; se desarrolló en una Institución Educativa Distrital, de la ciudad de Bogotá con una población de 39 estudiantes del grado 5o primaria, (curso 505), con edades entre los 9 y los 12 años de edad. Por tanto, para la sustentación teórica de la investigación, la autora hace un recorrido conceptual por los diferentes enfoques teóricos y perspectivas psicolingüísticas de la lectura, su didáctica y las estrategias cognitivas y metacognitivas y su relación con el entorno educativo.

Por consiguiente, se expone la pertinencia del enfoque cualitativo de la investigación y se explican las tres fases del desarrollo metodológico, en las cuales diseña una secuencia didáctica basada en el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas en textos narrativos. Finalmente, después de analizar los resultados, la autora concluye que la implementación de la secuencia didáctica mencionada tuvo un impacto positivo en el objetivo trazado en un principio, por ende, el anterior estudio permite entender la importancia de crear un espacio en el salón de clases, el cual se contemple la necesidad de proceso de aprendizaje reflexivo, de igual forma, revela el papel decisivo de la interacción que propician los docentes en el aula de clase para permitir esa autorregulación de los procesos cognitivos que hace el estudiante. Además, los instrumentos de recolección de datos se aproximan mucho a los usados en el presente proyecto de investigación, por tratarse de una observación directa y natural de los estudiantes.

Por otra parte, el psicólogo Lev Vygotsky, quien se interesó por estudiar profundamente la relación entre lenguaje y pensamiento desde las implicaciones cognitivas. Para Vygotsky (s.f.) citado en Álvarez (2010) estas dos funciones pasan por procesos de desarrollo separados, una perspectiva que el autor cree que es evidente en la adquisición y desarrollo de ambos por parte del niño, cuando se examina desde un punto de vista comparativo y evolutivo.

Desde esta perspectiva, la relación entre pensamiento y lenguaje abordada claramente por Vygotsky están inmersas dentro del proceso de lectura y escritura y es necesario ser abordadas en el ámbito educativo para estructurar el pensamiento de los educandos.

Al respecto, Kalman (2003) expresa el propósito de entender la lectura como medios por los cuales el ser humano socializa más que ser un simple ejercicio de descifrar los signos lingüísticos. En esa misma línea, Cassany (2001) relaciona cuatro elementos imprescindibles que intervienen en el proceso de lectura: el lector, quien es el que debe comprender el texto; el texto, como aquel elemento que debe comprender el lector; la actividad, relacionada a la finalidad u objetivos que el lector fija con respecto a la lectura; y el contexto sociocultural, que se refiere a la influencia que ejerce el medio en el que él se desenvuelve.

En este orden de ideas, la lectura crítica ha sido objeto de numerosas investigaciones debido a la creciente preocupación por su desarrollo en el ámbito educativo, así como al interés por generar nuevo conocimiento, estrategias y herramientas para su mejora. Este campo de estudio abarca no solo procesos relacionados con la lectura crítica, sino también con la escritura y el pensamiento crítico. En ese sentido, en esta fase del proceso de investigación de los factores intervienen en el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de educación media, se dan a conocer algunos estudios relacionados con este tema que conforman los antecedentes de investigación provenientes de estudios a nivel internacional, nacional y local y que han sido hallados en bases de datos como Scopus y Google académico.

Niveles de Comprensión Lectora

Frente al interés por continuar potenciando la comprensión lectora en el contexto educativo, se ha dado origen a la clasificación de los niveles de lectura como una estrategia para identificar y evaluar dicho proceso en los estudiantes. El ministerio de educación nacional (MEN) adopta esta herramienta y presenta en los lineamientos curriculares de la Lengua Castellana tres niveles: el literal, inferencial y crítico intertextual. Estos niveles han sido retomados por varios autores con la realización de aportes para la caracterización de cada uno. Para el nivel literal o primer nivel, Barret (1981) le concierne la capacidad de identificar la información explícita en el texto.

A esta afirmación, Cooper (1998) le amplía el reconocimiento de pequeñas relaciones entre las partes del texto. Sánchez (1998), concibe la literalidad como un subnivel en el que además es posible identificar detalles y elementos narrativos como la secuencia, el lugar, el espacio y el tiempo de los hechos. Pérez (2003) afirma que en este tipo de lectura la comprensión que se establece es específica y que se examinan tres aspectos la identificación, la paráfrasis y la coherencia y cohesión local.

Para el nivel inferencial, según la taxonomía propuesta por Barret (1981) se refiere a la capacidad del lector para deducir a partir de la información presentada en el texto, el mensaje que el lector quiere transmitir. Mientras tanto, Pérez (2003) señala que en este segundo nivel el lector es capaz de realizar inferencias y elaborar conjeturas, es decir, determinar información que no está textualmente en el texto. Cooper (1988) sostiene que, en esta fase de la lectura, es donde el lector establece relación con sus pre-saberes y genera nuevas ideas y significados. Para Sánchez (1986) este nivel consiste en encontrar los aspectos implícitos en el texto pero que no se evidencian de manera textual. En este sentido, para este nivel se requiere de una comprensión total del texto e interacción de los conocimientos que se tienen para atribuirle sentido a las ideas expuestas por el autor.

Finalmente, Barret (1981) dentro de los niveles plantea la lectura crítica y de apreciación donde según él, el lector hace su juicio valorativo frente al texto, e intenta evaluar las características del texto empleadas por el autor. Cooper (1988) denomina este último nivel, lectura criterial en la que el lector posee la libertad de dar su opinión frente a la lectura, los elementos empleados en el texto, la temática, etc. Además, afirma que este nivel desarrolla la creatividad y supone la aplicación de estrategias del conocimiento como un proceso reflexivo y consciente. Para Pérez (2003, p. 42) este nivel es el que permite reflexionar sobre el texto a partir de la elaboración de juicios sobre la realidad, la fantasía y de valores, es decir, permite distanciarse del texto y adoptar una posición frente a él.

Así pues, como se puede observar cada nivel requiere de mayor complejidad en los procesos cognitivos y desarrollan nuevas habilidades en los estudiantes. La clasificación de estos niveles se configura como una estrategia de acercamiento para evaluar la comprensión lectora mediante procesos que se van alcanzando en la medida en que se va superando el nivel. Por lo tanto, resulta complejo establecer en primer lugar, que con una sola lectura se puede llegar a comprender totalmente el texto y en segundo lugar, que se debe preparar a los estudiantes y brindarles herramientas que les permitan y faciliten llevar cabo el proceso en cada nivel para poder superar el nivel literal que es en donde la mayoría de los estudiantes parecen no superar.

Conclusiones

En definitiva, esta investigación doctoral tiene el potencial de generar un impacto significativo en el proceso educativo mediante un enfoque metodológico riguroso y adaptado a las necesidades locales. Este estudio se centra en analizar las habilidades de comprensión crítica de textos, abordando una competencia esencial en la formación académica y personal de los estudiantes.

Por consiguiente, para cumplir con los objetivos planteados, se ha desarrollado una metodología que combina el análisis teórico con la práctica empírica, puesto que, la revisión exhaustiva de la literatura permitirá establecer una base sólida sobre los métodos actuales de enseñanza y los desafíos asociados con la comprensión crítica. Posteriormente, el análisis de las prácticas docentes actuales mediante observaciones y encuestas proporcionará una visión clara de las fortalezas y debilidades en la enseñanza de la comprensión crítica. Con base en estos hallazgos, se implementará una secuencia didáctica basada en textos argumentativos, diseñada específicamente para mejorar las habilidades críticas de los estudiantes. Esta estrategia permitirá a los alumnos no solo comprender el contenido de los textos, sino también desarrollar habilidades analíticas y reflexivas esenciales para evaluar y cuestionar la información presentada.

Por otra parte, la importancia de citar y basarse en investigaciones previas radica en la posibilidad de construir sobre conocimientos existentes y validar los enfoques metodológicos empleados, ya que la revisión de la literatura proporciona un marco teórico que orienta el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas y garantiza que las intervenciones propuestas estén fundamentadas en prácticas comprobadas. Además, el análisis de estudios previos permite identificar aspectos en la investigación actual y adaptar las estrategias a las realidades específicas del contexto educativo en Nilo.

En última instancia, esta investigación no solo busca mejorar los niveles de comprensión crítica entre los estudiantes, sino también contribuir a un modelo educativo replicable que pueda ser implementado en otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. En un mundo saturado de información, desarrollar habilidades críticas es esencial para que los estudiantes tomen decisiones informadas y participen de manera efectiva en la sociedad. Por lo tanto, esta investigación ofrece una oportunidad valiosa para transformar la enseñanza de la lectura crítica y equipar a los estudiantes con las competencias necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI con mayor competencia y discernimiento.

Referencias bibliográficas

Almeida, S. M. (2022). Algunas causas del bajo nivel de la comprensión lectora en la educación actual. *Revista Científica De La Facultad De Filosofía*, 14(1). Recuperado a partir de <https://revistascientificas.una.py/index.php/rcff/article/view/2717>

- Brito Ramos, Y. (2020). La lectura crítica como método para el desarrollo de competencias en la comprensión de textos. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 24(3), 243–264. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i3.1358>
- Cassany, Luna & Saenz. (2002). *Enseñar Lengua*. Barcelona. Editorial Grao.
- Cooper, D. (1998). *Cómo mejorar la Comprensión lectora*. Madrid España: Visor S.A.
- Falguera-Garcia, E., & Selfa-Sastres, M. (2023). El cómic como lectura crítica de la historia en la construcción de la identidad y la diversidad territorial. *Ocnos. Revista De Estudios Sobre Lectura*, 22(1). https://doi.org/10.18239/ocnos_2023.22.1.337
- Fonnegra, C. (2022). Lectura crítica, sabiduría práctica, experiencia y formación. *Universitas Philosophica*, vol. 39, núm. 79. Recuperado de: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85180259069&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=85626fc0b80cca7205a3169e37a22953&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28lectura+cr%C3%ADtica%29&sl=30&sessionSearchId=85626fc0b80cca7205a3169e37a22953&relpos=25>
- González, J. (2020, Diciembre 12). *Trascendencia de la lectura crítica en la educación*. [Tesis doctoral, Doctorado en Educación] Universidad Santo Tomás, Colombia. Recuperado de: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/31129?show=full>
- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. (2022). Niveles de desempeño de Lectura Crítica. <https://www.icfes.gov.co/documents/39286/10065230/Niveles+de+desempe%C3%B1o+Lectura+Cr%C3%ADtica+Saber+11.%C2%BA+2022.pdf>
- Kalman, J. (2003). El acceso a la cultura escrita: la participación social y la apropiación de conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura. *Revista mexicana de investigación educativa*, 8(17).
- Liu, D. (2024, Enero). Los efectos de la segmentación sobre la carga cognitiva, el aprendizaje y la retención de vocabulario y la comprensión lectora en un entorno de aprendizaje multimedia. School of Foreign Languages, Henan University of Animal Husbandry and Economy, Zhengzhou, Henan 450046, China. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0->

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Recuperado de https://www.mineducación.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf

Morales, J. (2018). Aportes de Paulo Freire a la Investigación ya la Lectura Crítica. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 7(2). Recuperado de <https://revistas.uam.es/riejs/article/download/10311/10412/>

OCDE. (2019). PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. OECD Publishing.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2022). Derechos a la comunicación y la información: minutas de trabajo para la discusión constitucional. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380486>

Pérez, M.J. (2005). Evaluación de la Comprensión Lectora. Dificultades y Limitaciones. Revista de Educación, Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo. No. 10 pp. 121-138. Recuperado de: http://www.revistaeducacion.mec.es/re2005/re2005_10.pdf

Pinto, L. (2021). Redes sociales: un aporte a la enseñanza de la lectura crítica. Educación, 27(1), 73–77. <https://doi.org/10.33539/educacion.2021.v27n1.2365>

UNESCO, 2016. *Aportes para la enseñanza de la lectura*. Chile. Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002448/244874s.pdf>

UNESCO, Oficinas México. 2014. *La lectura en la era móvil. Un estudio sobre la lectura móvil en los países en desarrollo. Una mirada desde México*. Disponible en: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Mexico/miradamexico.pdf>

Zou, Y., Zhang, S., Jinshuai, Y., Xuanmei, Q., Lizhi, Y., Minghu, J. & Yongfeng H. (En progreso 2024). Un marco de comprensión de lectura automática para reconocer la causa de las emociones en las conversaciones. *Sistemas basados en el conocimiento*. Volume 289, 2024, 111532, ISSN 0950-7051. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2024.111532>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705124001679>)